

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА - НАЧАЛО XIX ВЕКА)

НУШАБА ИСМАИЛ ГИЗИ ЯГУБОВА

Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Истории и Этнологии им.
А.А.Бакиханова, научный работник
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** В статье кратко описаны события и факторы, обусловившие подписание Георгиевского трактата 1783 года между Российской империей и Картли-Кахетинским царством. Охарактеризовано значение этого договора в контексте политики России в Причерноморье, на Кавказе и в Передней Азии, а также его место в процессе усиления российского влияния в Грузии в русле геополитической конкуренции между Россией и Османским государством. Отмечается, что для укрепления позиций на Кавказе Россия делала ставку на христианское население региона. Главная цель статьи – лучше понять роль договора в геополитике региона и его влияние на формирование грузино-российских отношений. Она также направлена на анализ последующей исторической судьбы Южного Кавказа, в частности Грузии, и на повышение осведомленности об этом важном историческом документе.*

***Ключевые слова:** Южный Кавказ, Российская империя, Грузия, “Георгиевский договор”, “мягкая сила”.*

THE SOUTH CAUCASUS IN THE CONTEXT OF RUSSIAN FOREIGN POLICY (SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY - EARLY 19TH CENTURY)

***Abstract.** This article briefly describes the events and factors that led to the signing of the Treaty of Georgievsk between the Russian Empire and the Kingdom of Kartli-Kakheti in 1783. The significance of this treaty is examined in the context of Russia's policy in the Black Sea region, the Caucasus, and Western Asia, as well as its role in strengthening Russia's influence in Georgia against the backdrop of geopolitical competition between Russia and the Ottoman Empire. It is noted that Russia relied on the region's Christian population to strengthen its position in the Caucasus. The main goal of the article is to better understand the role of the treaty in the geopolitics of the region and its impact on the formation of Georgian-Russian relations. It also aims to analyze the subsequent historical fate of the South Caucasus, and Georgia in particular, and to raise awareness of this important historical document.*

***Key words:** South Caucasus, Russian Empire, Georgia, "Treaty of Georgia", "Smart power".*

XVI–XVIII века ознаменовались усилением геополитической конкуренции между Россией и Османской империей на Кавказе. Благодаря своему ключевому стратегическому положению, этот регион исторически был объектом пристального интереса и конкуренции между ведущими державами Востока и Запада. Во второй половине XVIII века во внешней политике Российской империи обозначился ряд основных векторов. Одним из них были ликвидация Крымского ханства и аннексия Крымского полуострова, Тамани и Кубанской области. 8 апреля 1783 г. был подписан императорский манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую державу». Другим важным шагом стало установление протектората над Картли-Кахети. [6] 24 июля 1783 г. уполномоченные царя Ираклия II подписали договор о переходе Карталино-Кахетинского объединенного восточно-грузинского царства под покровительство Российской империи. Важное значение с точки зрения внешней политики на южном направлении имел именно указ императрицы Екатерины II от 9 мая 1785 г.,

которым определялось **устройство Кавказской губернии и Астраханской области**. [6] Этот документ ознаменовал создание первого губернаторства на Кавказе.

Намерение создать долгосрочный союз между Россией и Грузией высказывалось ещё со времён Петра Великого. В 1720 году грузинскому царю Вахтангу VI было поручено начать поход против Сефевидов, правивших Кавказом, Центральной Азией, Западным Афганистаном и частью Белуджистана. Нападение афганцев на столицу Сефевидов осенью 1722 года и последующий поход Османской империи против Сефевидов значительно усилили пророссийские тенденции во внешней политике царя Вахтанга VI: он немедленно обратился к российскому правительству с просьбой о размещении российских войск и создании военных гарнизонов для защиты от турецкой угрозы. Одновременно с этим активизировалась и «восточная» политика России.

Кавказский вопрос становится одним из важных направлений во внешней политике Московского государства с середины XVI в. когда начинаются первые контакты с горскими народами. **В основу кавказской политики была заложена концепция расширения территории Российского государства в южном направлении от Черного до Каспийского моря.** [4] Начиная с конца XVII в., в войнах с Ираном, Турцией и Крымским ханством обнаруживается перевес Московского государства. Одновременно усиливаются и военные позиции России на Кавказе, в 60-х гг. XVIII в. На Северном Кавказе возводится первая линия военных укреплений, идущих из Кизляра до Моздока. В начале 1780-х годов Россия начала предпринимать усилия по укреплению своих позиций на Южном Кавказе и Каспийском море, причем большое значение придавалось созданию в этом регионе с традиционным доминированием мусульманства христианских государств, находящихся в орбите российского влияния.

Экспансионистская политика Петра I, превратившего Россию в активного и сильного игрока на международной арене, имела два главных направления. Одно из них – **захват черноморских проливов, что означало конец Османской империи как региональной державы.** [2] В своем завещании он писал, что тот, кто завладеет Константинополем, будет властелином мира.[5, с.12] Второе – **проникновение в Иран через Каспийское море и Кавказ.**[2] Петр I первым из российских монархов оценил Кавказ в качестве театра войны против Османской империи, этого извечного геополитического соперника России. На

Кавказе проводилась политика создания коалиций и баланса сил.

В дальнейшем военно-политические планы Петра I относительно Южного Кавказа были восприняты Екатериной II и ее преемниками, которые даже еще более расширили их. Яркий пример – так называемый **«греческий проект»**, который предусматривал ликвидацию Османской империи и взамен реставрацию Византии под российским протекторатом,[2] что фактически означало превращение Черного моря во внутренний российский водоем. Такой далеко идущий план требовал максимально активной политики и на Кавказе, и именно поэтому Картли-Кахетинское царство с его ключевым в военно-стратегическом отношении расположением стало привлекать повышенный интерес России.

Российско-османская война 1768-1774 гг. привела к поражению и общему военному ослаблению Османского государства. Итоги этой войны подвел **Кючук-Кайнарджийский мирный договор от 21 июля 1774 года** [7], в соответствии с которым Россия получила Кабарду,

Приазовье и бассейн реки Буг, а также право на торговое судоходство на Черном море и ряд торговых привилегий. Эта победа также послужила толчком для активизации России на Кавказе. **Ряд положений договора непосредственно касается кавказских дел [2]:** статья 7-я оговаривала гарантии Османской империей прав православного населения, а статья 23-я – возвращение земель, ранее принадлежавших грузинам и мингрелам, их прежним владельцам, невмешательство в религиозные дела местного населения и отказ от взимания джизья – подушной подати с иноверцев.

Несмотря на вышеуказанное, послевоенное положение не устраивало Ираклия II, который считал, что Грузия из-за отвода российской армии оказалась в уязвимом положении перед Османским государством. Сразу после подписания мирного договора он получил дружелюбное письмо от султана Абдулхамида I и в 1776 году направил в Стамбул своего секретаря Мирзу Горгуни, чтобы воспользоваться моментом и улучшить отношения с западным соседом. Однако в этот период Россия была особенно заинтересована в скорейшем подписании договора с **Картли-Кахети: в преддверии активных шагов по аннексии Крыма, Тамани и Кубани петербургский двор нуждался в гарантиях спокойствия на дальних подступах – на Южном Кавказе.** [4] Екатерина II считала, что с захватом Крыма новая война с Османской империей будет неизбежна. Поэтому уже в июне 1782 г. Россия начала подготовку к войне. Указом императрицы Кавказскому корпусу предписывалось атаковать восточные границы Османской империи, а перед союзной Грузией ставилась задача устроить военную провокацию против османских войск. Этот план был тесно связан с планом создания «Закавказского барьера». В рескрипте Екатерины II от 8 апреля 1783 года об аннексии Крыма говорится, в частности, о необходимости захвата Дербента и поддержки Ираклия II и армян «в освобождении своих земель от турок и персов». Наряду с этим, в случае войны планировалось возродить армянское царство и объединить его с двумя грузинскими царствами, создав таким образом в регионе «Закавказский барьер» для России. [4] В дальнейшем сюда предполагалось включить также населенные армянами области Ирана и азербайджанские ханства, объединенные в образование под названием «Албания».

Рескрипт об аннексии Крыма (1783)

Отметим, что в этот период на Кавказскую линию из Астрахани прибыл армянский архиепископ **Иосиф Аргутинский**, преданный России и одновременно пользовавшийся большим влиянием среди армян региона. Он имел тесные связи с армянами Карабахского и Иреванского ханств, Картли-Кахети. В декабре 1782 года И.Аргутинский написал обширный отчет о положении дел в крае, причем большая часть этого документа была посвящена Картли-Кахети и Ираклию II.

24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск по итогам переговоров Ираклия II и 24 членов посольства с представителями российского двора был подписан **«Договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединённым восточно-грузинским царством Картли-Кахети»**, известный как **Георгиевский трактат**. [8] В соответствии с документом, состоящим из 13 основных и 4 секретных статей, Ираклий II принял покровительство России и частично отказался от независимой внешней политики. Екатерина II приняла на себя функции гаранта независимости и целостности Картли-Кахети, которая сохранила полную самостоятельность во внутренних делах. Таким образом, **была оформлена вассальная зависимость восточно-грузинского царства от Российской империи**. [8] Трактат уравнивал в правах грузинских и русских дворян, духовенство и купечество. Грузинский католикос и архиепископы получали право в едином статусе с русским духовенством 8-го класса войти в российский Святейший синод. Россия обязывалась содержать на грузинской территории два батальона пехоты. В случае войны Россия могла увеличить численность своего контингента, а командующий Кавказской линией был обязан предпринять все необходимое для обороны Грузии. Договор был заключен на неограниченный срок, процесс ратификации документов по нему завершился 24 января 1784 г.

Георгиевский трактат (1783)

Реальный же срок действия Георгиевского трактата оказался недолгим. Уже в 1786 году Ираклий II начал переговоры с ахалцихским пашой Сулейманом. По итогам переговоров в октябре того же года стороны подписали договор, по условиям которого численность русских солдат на территории Картли-Кахети в мирное время не могла превышать 3 тыс., а в случае войны Ираклий II должен был задействовать для обороны свою армию и русских военных. [7] Ираклий II обязывался не воевать против Сулеймана-паши и отправить к его двору двух принцев в качестве заложников, а Сулейман – оборонять Картли-Кахети от внешней угрозы, не

вести сепаратных переговоров за спиной Ираклия II, не притеснять грузин и не брать их в плен, не допускать размещения османской армии на грузинской границе. Этот договор был ратифицирован Османской империей в 1787 году. В том же году по требованию османской стороны русские военные были выведены из Картли-Кахети.

Спустя некоторое время Ираклий II начал новые переговоры с российским двором, которые привели в **1801 году к подписанию манифеста о присоединении Картли-Кахети к Российской империи**. [7] Отметим, что на этот раз Россия несколько скорректировала свою политику по отношению к Грузии, сочетая военные методы с мерами культурного воздействия. Эта новая политика может быть охарактеризована как «мягкая сила»: открывались театры и библиотеки, молодежь из числа грузинской знати принималась на российскую военную службу в элитные подразделения, а **российским чиновникам предписывалось путем справедливого обращения всемерно способствовать пробуждению у местного населения симпатии к России**. В целом, политика России в отношении Кавказа основывалась на принципах «централизма» и приоритете военного контроля над гражданской администрацией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Аполон Табуашвили. Российско-грузинские переговоры 1782 года активное вмешательство Российской империи в дела Грузии и позиция Эрекле II // <https://gfsis.org.ge/files/library/pdf/Russian-3147.pdf>
2. Бочарников И. Кавказская политика России в X-XX веках. Москва, “Экон-информ”, 2013, 255 с.
3. Бушуев С. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России. Москва, 1955, с. 59
4. Волхонский М. Военная политика Российской империи в Закавказье в 1783-1796 гг. // Военно-исторический журнал, № 9, 2018, с. 13-21
5. Гасымлы М. Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, “Инсан”, 2014, 528 с.
6. Глашева З. Основные направления политики Российской империи на Кавказе в конце XVIII в. // Современные исследования социальных проблем 2019, том 11, № 3, с. 216-219
7. Джахиева Э. Историко-правовые аспекты внешнеполитической деятельности КартлиКахетии: От Георгиевска 1783 г. до турецкокартлийского договора 1786 г. // Юридический вестник ДГУ. Т. 21. 2017, № 1, с. 12-15
8. Дудайти К. Место Грузии в “восточной” политике России периода нового времени // Научные ведомости. Актуальные проблемы отечественной истории, 2013, № 22 (165). Выпуск 28, с. 79-85.
9. Markozashvili L., Dvalishvili T. Russian smart power in Georgia // Political Science Review (Przegląd Politologiczny), №4, 2017, pp. 173-188
10. Türker Ö., Soofizadeh A. Gürcistan’ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları: Georgiyevsk Antlaşması’ndan Ağa Muhammed Han’ın Tiflis Seferi’ne // History Studies, Volume 7, Issue 3, September, 2015, p. 149-165
11. <https://dzen.ru/a/YBG9DCBiU1H3V6fH> Греческий проект Екатерины II: в чём был его смысл.